

УСВОЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Абдурахмонова Жасмина Шавкатовна

Нав.Г.П.И Студентка

2курса иностранных язык

***Аннотация:** овременное состояние русского языка характеризуется необычайно активными процессами заимствования обширных пластов лексики, относящихся к различным областям нашей жи: жоопке, политике, спорту, искусству и т.д. Ключевые слова: Лексика, заимствование, морфемизация, аффикс, членение, окказиональный уровень.*

***Ключевые слова:** Лексика, заимствование, морфемизация, аффикс, членение, окказиональный уровень.*

Порой заимствуются целые лексические ряды, оформленные однотипно (например, гамбургер, чисбургер, копбургер; йогурт, фругурт, апигурт, эмигург; клипмейкериджмейкер, ньюсмейкер, хитмейкер, плеймейкер). Таким образом. происходит становление иноязычных структурных элементов как самостоятельных морфем в русском языке, иными словами, осуществляется процесс морфемизации. Понятно, что это процесс долговременный, постепенный, предусматривающий рял этапов и сталий приобретения иноязычным структурным элементом морфемных свойств в русском языке.

На первой, начальной стадии иноязычные элементы плеляются лишь как регулярно повторяющиеся отрезки в ряде слов. Например, русским языком в последнее время заимствуется большой поток английских слов с суффиксом - инг- (маркетинг, кинднинг, холдинг, кастинг, боулинг, лизинг и т.д.). фактором, способствующим развитию способности некоторых таких слов к членению и русском языке, служит заимствование соотносительных пар слов: скайсерфинг - скансерфер. кикбоксинг - кикбоксер, бодибилдинг - болибиллер. На окказиональном уровне слова с подобными структурными

элементами также могут восприниматься как образованные по определенной модели со значением действия по глаголу. Так, слова лизинг и маркетинг, характеризуют человека, который заклеивает конверты и наклеивает марки. В шутовском контексте "А это наш ведущий специалист по лизингу и маркетингу" воспринимаются как производные от глагола лизать и существительного марка с помощью суффикса -ИНГ-.

Таким образом происходит первый "прорыв" иноязычного структурного элемента в систему русского языка, завоевание себе места в ней как самостоятельной морфемы. На втором этапе иноязычный структурный элемент уже начинает формироваться как самостоятельная морфема в русском языке, так как слова, включающие данный компонент, уже четко осознаются в языке с точки зрения их состава, структуры. Они начинают в определенной степени развивать свою словообразовательную активность, что считается важным фактором усвоения иноязычных морфем заимствующим языком. ср.: "Освоенные суффиксы вступают в словообразовательные связи с иноязычными и русскими основами или только с иноязычными"). Например, суффикс -аж- в вышеупомянутом словаре Т.Ф. Ефремовой характеризуется как "постаточно регулярная, но непродуктивная словообразовательная единица, которая выделяется в именах существительных мужского рода, которые обозначают действие, названное мотивирующим глаголом как процесс" (дубляж, инструктаж, массаж, монтаж, пилотаж, фиксаж). В русском языке довольно часто и легко образуются новые слова со структурным элементом -мания-, имеющим значение "чрезмерное почитание кого-либо или чего-либо или приверженность к кому-либо, чему-либо" (битломания, курникомания, спайсотерломания, шпиономания, покемономания, "горбомания", деонардомания, евромания). Третий этап характеризуется дальнейшим функционированием иноязычной морфемы в русском языке. На этом этапе морфема является многозначной. В качестве иллюстрации можно привести

иноязычный суффикс -ант-, который в русском языке функционирует в нескольких значениях: 1) лицо по производимому действию или по роду деятельности (адресант, диверсант, квартирант, симулянт), 2) лицо по объекту занятий или владения (дипломант, диссертант, музыкант, фабрикант). 3) лицо объект действия (арестант). 4) лицо - участник совместного действия (дуэлянт, конкурсант, концертант, экскурсант). 5) лицо по отношению к месту работы или учебы (курсант, лаборант), б) лицо - член коллектива (оркестрант, сектант), 7) лицо по отношению к тому, кем оно готовится стать (докторант, магистрант). Четвертая ступень освоения иноязычных структурных элементов характеризуется определенной словообразовательной активностью иноязычных морфем в русском языке, когда становятся возможными сличные образования на почве русского языка с участием русских производящих основ, нередко окказионального характера. Так, элемент-дром- присоединяясь к иноязычным основам (велодром, танкопром. космодром), начал проявлять свою активность и на русской почве (смеходром. стиходром, скачкодром, скалодром).

На пятой стадии иноязычный структурный элемент уже прочно завоевывает свои позиции в системе русского языка. Так, приставка анти- считается в русском языке регулярной и продуктивной морфемой, она образует новые слова как с иноязычными, так и с русскими основами со значением противоположности. противодействия или враждебности тому, что названо мотивирующим словом (антитеррор, антитуманный, антивирус-антивсшествво, антиискусство, антиток). На шестом этапе морфемы иноязычного происхождения начинают развивать свою словообразующую активность, становиться все более продуктивными. притягивая к себе все большее число основ для образования новых слов, в том числе и на русской почве, тем самым расширяя свое значение и развивая многозначность. Например, суффикс -ист- прочно утвердился в русском языке. Поскольку является чрезвычайно продуктивной словообразовательной единицей. с

помощью которой образуются названия лиц, характеризующиеся с различных сторон, что послужило основой для развития многозначности морфемы. Таким образом, процесс усвоения иноязычных структурных элементов в русском языке - процесс длительный и многоступенчатый.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Гимпелевич В.С. Личные имена существительные с иноязычными интернациональными суффиксами в современном русском литературном языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. - Баку, 1966.
2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка М., 1996.
3. Красильникова Е.В. Об освоении иноязычных морфем системой русского словообразования (на примере морфемы -ДРОМ-) // Актуальные проблемы русского словообразования. - Самарканд, 1972. - Ч. 1.

